

BUKU PANDUAN

TIMBANGAN GAS DI PUSAT PENELITIAN
TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI
INSTITUTE TEKNOLOGI BANDUNG

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

ABSTRAK

Perkembangan Industri 4.0 yang memaksa kita untuk akrab dengan teknologi mengharuskan beberapa alat dapat dioperasikan dan dipantau melalui koneksi Internet, dan harus memenuhi kategori benda yang sudah termasuk dalam klasifikasi *Internet Of Things* (IoT). Hal ini memberikan sebuah ide mengenai penerapan *Internet of Things* dalam lingkungan masyarakat, yang cenderung masih sedikit dalam pengaplikasiannya. Maka dari itu, perlu upaya atau sebuah usulan yang dapat diajukan pada lembaga pemerintahan mengenai sebuah alat berbasis IoT yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Sebagai bentuk pengenalan mengenai penyusunan sistem IoT dengan bentuk yang mudah dipahami.

Dengan alasan tersebut, PPTIK ITB membuat sebuah alat yang bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan awal mengenai sebuah Implementasi yang berbasis IoT, yang disebut sebagai Timbangan Gas. Alat ini ditargetkan kepada masyarakat, instansi perusahaan, dan sektor lainnya. Berdasarkan tujuan tersebut, alat ini dibuat secara praktis dan sederhana melalui contoh penerapan dari IWK *Center of Gravity* sebagai sebuah Sistem Instalasi Listrik yang dapat direalisasikan di kalangan masyarakat.

Alasan kenapa memilih sistem Timbangan untuk mempelajari suatu prinsip namun berat sudah ditingkatkan ke dalam metode IoT serta sudah dilengkapi sistem Timbangan. Implementasi pada alat ini dapat di jadikan sebagai input data. Pengembang memilih timbangan dikarenakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan nilai berat pada suatu benda. Dengan pengontrolan melalui *website*, hingga pengumpulan data setiap berat dapat teridentifikasi.

Melalui Buku Panduan ini diharapkan para pengguna dapat mengaplikasikan penggunaan Timbangan Gas, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk mengaplikasikan Timbangan Gas ini di tempat-tempat lainnya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
➤ BAGIAN PERTAMA (LANDASAN TEORI)	
A. Internet of Things.....	2
B. Timbangan.....	3
C. Arduino IDE.....	10
D. Soldering.....	
➤ BAGIAN KEDUA (PENGENALAN ALAT)	
A. Pengenalan Komponen.....	13
B. Input dan Output.....	15
C. Prinsip kerja Timbangan Gas.....	16
➤ BAGIAN KETIGA (PERANCANGAN ALAT)	
A. Diagram Blok.....	17
B. Perancangan Alat.....	18
C. Program Timbangan Gas.....	22
➤ BAGIAN KEEMPAT (PENGUJIAN ALAT)	
A. Pengujian Komponen.....	26
B. Pengujian Alat.....	29
C. Hasil Pengujian.....	31
➤ BAGIAN KEEMPAT (PENGUJIAN ALAT)	
A. Standar Tegangan.....	32
B. Troubleshooting Perangkat.....	33
➤ BAGIAN KEEMPAT (PENGUJIAN ALAT)	
A. Kelebihan Timbangan.....	34
B. Kesimpulan.....	34
C. Saran.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 Ilustrasi IoT	1
Gambar 1.2.1 Ilustrasi IoT	2
Gambar 1.2.2 Ilustrasi Timbangan	2
Gambar 1.3.1 Logo Aplikasi Arduino IDE	3
Gambar 1.3.2 Tampilan Sketch Arduino	3
Gambar 1.3.3 Fitur Arduino IDE	4
Gambar 1.3.4 Menu File Arduino	5
Gambar 1.3.5 Menu Edit Arduino	6
Gambar 1.3.6 Menu Sketch Arduino	7
Gambar 1.3.7 Menu Tools Arduino	8
Gambar 1.3.8 Menu Help Arduino	9
Gambar 1.3.9 Solder	10
Gambar 1.3.10 Dudukan solder	11
Gambar 1.3.11 Atraktor Timah	11
Gambar 1.3.12 Timah Solder	11
Gambar 1.3.13 Flux	11
Gambar 1.3.14 Sudut dalam menyolder	12
Gambar 1.3.15 Tahapan solder yang benar	12
Gambar 1.3.16 Cara menyolder yang benar	12
Gambar 2.1.1 PCB Sensor	13
Gambar 2.1.2 Load cell 50 Kg	13
Gambar 2.1.3 Power Supply	13
Gambar 2.1.4 Wemos D1 Mini	14
Gambar 2.1.5 HX711	14
Gambar 2.1.6 Perangkat Output	15
Gambar 3.1.1 Diagram Blok Timbangan Gas	17
Gambar 3.2.1 PCB Rangkaian Sensor	19
Gambar 3.2.2 Pin Header Female	19
Gambar 3.2.3 Header Female pada PCB	19
Gambar 3.2.4 Pin Header Male	19
Gambar 3.2.5 Header Male pada PCB	19
Gambar 3.2.6 Pin Header Siku Male	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2.7 Pin Header Siku pada HX711	19
Gambar 3.2.8 Merapihkan kabel	20
Gambar 3.2.9 Header Female pada PCB	20
Gambar 3.2.10 Kabel pada HX711	20
Gambar 3.2.11 Sambungan kabel PCB dengan HX711	20
Gambar 3.2.12 VCC dan GND ke Powersupply tegangan DC	20
Gambar 3.2.13 Powersupply tegangan AC	21
Gambar 3.2.14 Rakitan akhir Timbangan Gas	21
Gambar 3.3.1 Tampilan install Arduino IDE	22
Gambar 3.3.2 Tampilan menu preference	22
Gambar 3.3.3 Tampilan folder program	23
Gambar 3.3.4 Tampilan program kalibrasi Timbangan	23
Gambar 3.3.5 Tampilan Verify	23
Gambar 3.3.6 Tampilan Board	23
Gambar 3.3.7 Tampilan Upload	23
Gambar 3.3.8 Tampilan folder program	24
Gambar 3.3.9 Tampilan program timbangan gas	24
Gambar 3.3.10 Tampilan guid Timbangan	24
Gambar 3.3.11 Tampilan data yang dihasilkan saat kalibrasi	24
Gambar 3.3.12 Tampilan verify program	24
Gambar 3.3.13 Tampilan board yang dipakai	24
Gambar 3.3.14 Tampilan upload	25
Gambar 3.3.15 Tampilan serial monitor	25
Gambar 4.1.1 Digital Multimeter	26
Gambar 4.1.2 Mengukur Power DC	26
Gambar 4.1.3 Hasil pengukuran Power DC	26
Gambar 4.1.4 Mengukur pin D2	27
Gambar 4.1.5 Hasil pengukuran pin D2	27
Gambar 4.1.6 Mengukur Pin D6	27
Gambar 4.1.7 Hasil pengukuran pin D6	27
Gambar 4.1.8 Mengukur GND to VCC HX711	27
Gambar 4.1.9 Hasil pengukuran GND to VCC HX711	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.10 Mengukur GND to SCK HX711	27
Gambar 4.1.11 Hasil pengukuran GND to SCK HX711	27
Gambar 4.1.12 Mengukur GND to DT HX711	28
Gambar 4.1.13 Hasil pengukuran GND to DT HX711	28
Gambar 4.1.14 Mengukur 3V3 to power DC	28
Gambar 4.1.15 Hasil pengukuran 3V3 to power DC	28
Gambar 4.1.16 Mengukur G to Power DC	28
Gambar 4.1.17 Hasil pengukuran G to Power DC	28
Gambar 4.2.1 Timbangan Gas	29
Gambar 4.2.2 Gas	29
Gambar 4.2.3 Kabel Power AC Timbangan Gas	29
Gambar 4.2.4 Menyambungkan timbangan gas ke sumber tegangan	29
Gambar 4.2.5 Gas pada Timbangan	29
Gambar 4.2.6 Website Timbangan Gas	30
Gambar 4.2.7 Hasil pengujian alat	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alat yang dibutuhkan.....	18
Tabel 1.2	Komponen yang dibutuhkan.....,	18
Tabel 1.3	Hasil pengujian komponen.....	31
Tabel 1.4	Standar Tegangan.....	32

- BAGIAN PERTAMA -

LANDASAN TEORI

LANDASAN TEORI

A. INTERNET OF THINGS

Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, dan QR (*Quick Responses*) Code. *Internet of Things* memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung.

Gambar 1.1.1 Ilustrasi *Internet of Things*

Secara keseluruhan, cara kerja dari IoT cukup sederhana. Mengacu pada tiga elemen utama pada arsitektur IoT, yaitu barang fisik yang dilengkapi oleh modul IoT, perangkat koneksi internet seperti *modem* dan *router wireless*, serta *cloud data center* sebagai tempat penyimpanan aplikasi serta basis data. Seluruh elemen akan terhubung ke internet dan tersimpan dalam bentuk dan *volume* data yang besar dan beragam. Hal ini yang disebut sebagai *Big Data*.

Contoh penerapan IoT dalam sebuah alat Timbangan Gas IoT. Berawal dari sebuah sensor dan mikrokontroler yang sudah dilengkapi dengan modul IoT yang secara otomatis akan terhubung dengan jaringan internet yang kemudian di program untuk bisa berkomunikasi dengan server.

B. TIMBANGAN

Teknologi sebagai hasil dari peradaban manusia yang semakin pesat dirasakan sangat membantu dan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup di zaman *modern* seperti sekarang. Bukan hanya disektor industri, sektor di luar pun tidak luput dari penggunaan kemajuan teknologi, seperti misalnya pada pengukuran beban di pasar swalayan, terminal pengiriman barang, dan lai-lain. Berbagai peralatan juga beralih sistem dari analog menjadi digital, salah satunya pada alat ukur.

Gambar 1.2.1 Ilustrasi *Internet of Things*

Dengan adanya alat ukur digital sekarang ini, bertujuan untuk memberikan kemudahan kebutuhan dan memperkecil kesalahan pembacaan pada alat ukur tersebut. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi ke arah digital, bukan berarti tidak ada kesalahan yang ditimbulkan, walaupun kesalahan yang ditimbulkan lebih diminimalisir.

Gambar 1.2.2 Ilustrasi Timbangan

Pada sistem kontrol menggunakan mikrokontroler berbasis ESP8266 yang tidak memerlukan pernyataan matematis yang sulit dan rumit dikarenakan mengontrolnya melalui *port-port* yang ada pada mikrokontroler tersebut. Dikarenakan kemudahan-kemudahan tersebut, maka digunakanlah sistem pengontrol tersebut. Dan pada sensornya menggunakan sensor load cell 50 Kg.

Load cell sendiri merupakan komponen utama pada timbangan digital. Sensor ini digunakan sebagai pendeteksi berat benda tersebut. Tingkat keakuratan timbangan juga bergantung pada sensor load cell yang dipakai. Load cell yang digunakan disini yaitu load cell *single point*, dimana kelebihan pada sensor ini yaitu memiliki kapasitas beban yang lebih besar yaitu 20, 50, 100, 150, dan 200 Kg, serta dapat menimbang beban bermassa kecil. Sebagai pendukung dari sensor load cell, maka diperlukan hx711. Dimana kegunaan dari hx711 tersebut sebagai penguat sinyal keluaran dari sensor dan mengkonversi data analog menjadi digital. Data yang telah dikonversi akan disimpan pada EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*), sehingga menghasilkan keluaran yang akan ditampilkan pada *display*, dan PC.

Sistem kontrol yang digunakan adalah mikrokontroler berbasis ESP8266 yang akan mengatur sensor berat (load cell 50 Kg), display, dan pc sebagai keluarannya. Untuk sensor berat, penulis menggunakan perubahan tegangan pada ADC yang diperoleh dari tegangan keluaran yang dipasang pada sensor yang sudah berupa satu IC saja, sehingga kita hanya mengaturnya melalui *port-port* dari mikrokontroler.

C. ARDUINO IDE

Gambar 1.3.1 Logo Aplikasi Arduino IDE

IDE merupakan singkatan dari *Integrated Development Environment* adalah *software* yang digunakan untuk membuat *sketch* (file program) pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada *board* yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-upload ke board yang ditentukan, dan meng-coding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan library C/C++ (*wiring*), yang membuat operasi *input/output* lebih mudah.

Program yang ditulis dengan menggunakan Arduino IDE disebut sebagai *sketch*. *Sketch* ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan dalam file dengan ekstensi *ino*. Pada Arduino IDE juga terdapat semacam *message box* berwarna hitam yang berfungsi menampilkan proses status seperti pesan saat *error*, *compile*, dan *upload program*. Sedangkan di bagian bawah paling kanan Arduino IDE, menunjukan *board* yang terkonfigurasi beserta *COM Port* yang digunakan.

Gambar 1.3.2 Tampilan Aplikasi Arduino IDE

C.1

FITUR - FITUR ARDUINO IDE

Gambar 1.3.3 Fitur Arduino IDE

Verify

Digunakan untuk meng-*compile* atau memverifikasi *sketch* coding apakah masih ada kesalahan atau tidak. Jika masih terdapat coding yang salah muncul keterangan di bawah yaitu *error*.

Upload

Digunakan untuk mengirimkan atau memasukan program ke dalam *board* yang sudah ditentukan.

New

Digunakan untuk membuka objek baru atau membuka halaman *sketch* yang baru.

Open

Digunakan untuk membuka proyek yang pernah dibuat, dengan catatan proyek tersebut telah disimpan.

Save

Save ditunjukan untuk menyimpan *sketch* atau program yang sudah dibuat.

Serial Monitor

Digunakan untuk menampilkan data yang telah dibuat setelah *sketch* tersebut di-*upload* kedalam board yang diperlukan, kemudian nantinya akan dijalankan, dan bisa dilihat pada *serial monitor*.

TOOLBAR ARDUINO IDE

1. Menu File

Gambar 1.3.4 Menu file Arduino IDE

01

SAVE

Berfungsi menyimpan *sketch* yang dibuat atau perubahan yang dilakukan pada *sketch*.

02

SAVE AS

Berfungsi menyimpan *sketch* yang dibuat atau perubahan yang dilakukan pada *sketch*.

03

PAGE SETUP

Berfungsi mengatur tampilan *page* pada proses pencetakan.

04

PRINT

Berfungsi mengirimkan *file sketch* ke mesin cetak untuk dicetak.

05

PREFERENCES

Preferences, opsi untuk merubah *interface* IDE Arduino.

06

QUIT

Berfungsi menutup semua jendela Arduino IDE.

2. Menu Edit

Gambar 1.3.5 Menu edit Arduino IDE

1. UNDO

Berfungsi untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya.

2. REDO

Berfungsi untuk mengulang sesuatu yang telah dibatalan sebelumnya.

3. CUT

Berfungsi untuk memotong teks/objek terpilih.

4. COPY

Berfungsi untuk menyalin suatu dokumen atau objek lain dari satu tempat menuju ke tempat lainnya.

5. COPY FOR FORUM

Berfungsi melakukan menyalin kode dan melakukan *formatting* agar sesuai untuk ditampilkan di sebuah forum, sehingga kode tersebut bisa digunakan sebagai bahan diskusi dalam forum.

6. PASTE

Berfungsi untuk menempelkan hasil *copy/paste*.

7. SELECT ALL

Berfungsi untuk melakukan pemilihan teks atau *code* dalam halaman *Sketch*.

8. COMMENT/UNCOMMENT

Berfungsi memberikan atau menghilangkan tanda `//` pada kode atau teks, dimana tanda tersebut menjadikan suatu baris kode sebagai komen dan tidak disertakan pada tahap kompilasi (*compile*).

9. INCREASE/DECREASE INDENT

Berfungsi untuk mengurangi atau menambahkan indentasi pada baris kode tertentu. Indentasi adalah *tab*.

10. INCREASE/DECREASE FONT SIZE

Berfungsi untuk mengubah ukuran font yang dipakai dalam *Sketch*.

11. FIND

Berfungsi menampilkan jendela *find and replace*, dimana kamu dapat menggunakannya untuk menemukan variabel atau kata tertentu dalam program atau menemukan serta menggantikan kata tersebut dengan kata lain.

12. FIND NEXT

Berfungsi mencari kata selanjutnya.

13. FIND PREVIOUS

Berfungsi mencari kata sebelumnya.

3. Menu Sketch

1. Verify/Compile

Verify/Compile berfungsi untuk mengecek apakah *sketch* terdapat kekeliruan dari segi sintaks atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka sintaks akan dikompilasikan kedalam bahasa mesin.

2. Upload

Upload berfungsi mengirimkan program yang sudah dikompilasi ke *Arduino Board* yang dipilih.

3. Upload Using Programmer

Upload Using Programmmer berfungsi untuk menuliskan *bootloader* kedalam IC Mikrokontroler Arduino. Pada kasus ini dibutuhkan driver tambahan yang harus diinstall seperti driver CH340 untuk menjembatani penulisan program *bootloader* ke IC Mikrokontroler.

4. Export compiled Binary

Export Compiled Binary berfungsi untuk menyimpan *file* dengan ekstensi *.hex*, dimana *file* ini dapat disimpan sebagai arsip untuk di upload ke board lain menggunakan tools yang berbeda.

Gambar 1.3.6 Menu sketch Arduino IDE

5. Show Sketch Folder

Show Sketch Folder berfungsi membuka *folder sketch* yang saat ini dikerjakan.

6. Include Library

Include Library berfungsi menambahkan *library/pustaka* kedalam *sketch* yang dibuat dengan menyertakan sintaks *#include* di awal kode. Selain itu bisa juga menambahkan *library eksternal* dari file *.zip* kedalam Arduino IDE.

7. Add File ...

Add File berfungsi untuk menambahkan file kedalam *sketch* arduino file akan dikopikan dari penyimpanan asal. File akan muncul sebagai tab baru dalam jendela *sketch*.

4. Menu Tools

Gambar 1.3.7 Menu tools Arduino IDE

AUTO FORMAT

Auto Format berfungsi melakukan pengaturan *format* kode pada *Sketch*.

ARCHIVE SKETCH

Archive Sketch berfungsi menyimpan *sketch* ke dalam file *.zip*.

FIX ENCODING & RELOAD

Fix Encoding & Reload berfungsi memperbaiki kemungkinan perbedaan antara pengkodean peta karakter *Sketch* dan peta karakter sistem operasi yang lain.

SERIAL MONITOR

Serial Monitor berfungsi membuka jendela *serial monitor* untuk melihat pertukaran data.

BOARD

Board berfungsi memilih dan melakukan konfigurasi board yang digunakan.

PORT

Port untuk memilih port sebagai kanal komunikasi antara *software* dengan *hardware*.

PROGRAMMER

Programmer, menu ini digunakan ketika kamu hendak melakukan pemrograman chip mikrokontroler tanpa menggunakan koneksi *Onboard USB-Serial*. Biasanya digunakan pada proses burning *bootloader*.

5. Menu Help

Gambar 1.3.8 Menu help Arduino IDE

Menu Help

Menu help berisikan file-file dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang sering muncul, serta penyelesaiannya. Selain itu pada *menu help* juga diberikan *link* untuk menuju Arduino Forum guna menanyakan serta mendiskusikan berbagai masalah yang ditemukan.

Arti fitur pada arduino

Library

Library/Pustaka merupakan file yang memberikan fungsi ekstra dari *sketch* yang kamu buat, agar Arduino dapat bekerja dengan *hardware* tertentu dan melakukan proses komunikasi data.

Untuk menginstal Library pihak ketiga alias Library bukan dari Arduino, dapat dilakukan dengan *Library Manager*, *Import file .zip*.

Language Support

Language Support merupakan pilihan bahasa yang dapat disesuaikan pada Arduino IDE. *Language Support* ini dapat ditemukan pada menu file -> *preferences* atau dengan menekan *Ctrl+Comma*.

Board

Pemilihan *board* pada Arduino IDE, berdampak pada dua parameter yaitu kecepatan *CPU* dan *baudrate* yang digunakan ketika melakukan kompilasi dan meng-upload sketch.

Serial Monitor

Serial monitor merupakan suatu jendela yang menunjukkan data yang yang terjadi antara mikrokontroler dan komputer selama beroperasi, untuk menampilkan nilai hasil operasi atau pesan *debugging*. Untuk menggunakan kemampuan komunikasi serial pada Arduino, pada bagian program fungsi void *setup()*, diawali dengan instruksi *Serial.begin* diikuti dengan nilai *baudrate* yang di samakan dengan nilai baud pada serial monitor.

Preferences

Preferences mengatur tentang beberapa hal dalam penggunaan Arduino IDE, seperti ukuran *font*, lokasi dimana menyimpan *sketchbook*, bahasa yang digunakan pada Arduino IDE, dan masih banyak lagi. Dan juga bisa mengatur *preferences* pada menu file yang dapat dijumpai pada platform Windows dan Linux.

D. SOLDERING

D.1

PENGERTIAN

Soldering merupakan proses penggabungan dua atau lebih benda kerja (metal) melalui proses pemanasan. Ketika proses penyolderan (pemanasan) di hentikan, maka logam yang mencair tersebut akan kembali membeku dan menyatu bersama-sama metal yang lain. Proses menyolder biasanya diaplikasikan pada peralatan elektronik untuk menempelkan atau menggabungkan komponen elektronika pada papan sirkuit (PCB).

D.2

ALAT - ALAT SOLDERING

1. Solder

Solder merupakan alat pemanas yang berguna untuk melelehkan timah yang nantinya akan dilekatkan pada komponen atau kaki-kaki komponen elektronika. Sehingga dengan demikian komponen tersebut akan dapat menyatu dengan jalur pada PCB (*Printed Circuit Board*).

Gambar 1.3.9 Solder

2. Dudukan Solder

Dudukan Solder bertujuan untuk menempatkan solder yang sedang dipakai sehingga tidak akan mengenai tempat lain, dan tidak akan merusak permukaan tempat dilakukannya penyolderan.

Gambar 1.3.10 Dudukan solder

3. Atraktor Timah

Alat untuk menghisap timah yang telah dipanaskan saat melepas solderan untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti komponen.

Gambar 1.3.11 Atraktor timah

4. Timah Solder

Fungsi timah solder adalah sebagai alat yang untuk menyambungkan antara dua buah komponen yaitu komponen elektronika dan papan PCB.

Gambar 1.3.12 Timah solder

5. Flux

Flux membantu untuk membersihkan permukaan yang disolder dan mencegah oksidasi solder panas.

Gambar 1.3.13 Flux

D.3

POSISI MENYOLDER

Gambar 1.3.14 Sudut dalam menyolder

Gambar 1.3.15 Tahapan solder yang benar

Gambar 1.3.16 Cara menyolder yang benar

Posisi mata solder harus 45° mengenai kaki komponen dan pet pada PCB yang akan disolder. Fungsi posisi 45° adalah untuk menyeimbangkan panas mempermudah pencairan timah.

Tempelkan timah ke ujung solder.

Cara penyolderan yang salah dan sering terjadi adalah timah ditempel pada ujung solder, kemudian dibawa ke tempat yang akan disolder. Cara yang demikian ini sama sekali tidak dianjurkan, karena kedua media yang akan disolder bersama dalam keadaan panas, baru timah dilelehkan di atasnya. Solder yang bagus lebih dikenal dengan sebutan 60 - 40 artinya 60% timah dan 40% tembaga.

Kadar timah yang lebih banyak menghasilkan titik panas lebih rendah. Titik panas tinggi akan menghasilkan solder dingin yang kurang baik, dan tampak berbubuk atau berlubang.

- BAGIAN KEDUA-

PENGENALAN ALAT

A. PENGENALAN KOMPONEN

Printed Circuit Board atau PCB adalah Papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Ada PCB yang berlapis satu lapisan tembaga (*single sided*), ada juga yang berlapis dua lapisan tembaga (*double sided*), dan ada juga PCB yang memiliki beberapa lapisan tembaga atau sering disebut dengan *Multilayer PCB*. PCB yang digunakan Pada perangkat timbangan gas yaitu PCB Rangkaian Sensor.

Gambar 2.1.1 PCB sensor

PCB

Gambar 2.1.2

Load Cell

Load cell atau disebut juga sebagai sensor beban merupakan sensor berat yang ketika diberi beban (berat) pada inti besinya, otomatis akan mengalami perubahan nilai resistansi. *Load cell* terdiri dari empat kabel, dengan dua kabel berfungsi sebagai eksistensi. Sedangkan, dua kabel sebagai sebagai sinyal keluaran.

Load Cell

Power supply adalah komponen yang memasok daya ke satu atau lebih beban listrik. Umumnya, *power supply* mengubah satu jenis daya listrik ke yang lain. Tetapi, juga mampu mengubah bentuk energi yang berbeda. Contohnya matahari, mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. *Power supply* menyediakan komponen dengan daya listrik. Misalnya, *power supply* komputer mengubah arus AC menjadi DC. Umumnya, *power supply* untuk komputer, ada di sisi belakang CPU dilengkapi satu kipas.

Gambar 2.1.3
Power Supply

Power Supply

+

Wemos D1 Mini

Wemos D1 mini merupakan *module development board* yang berbasis *WiFi* dari keluarga ESP8266 yang di mana dapat diprogram menggunakan *software IDE* Arduino seperti halnya dengan Node MCU.

Wemos D1 Mini sebuah *board* mikrokontroler dengan tambahan fungsi untuk bisa dihubungkan ke jaringan *Wi-Fi*.

Gambar 2.1.4 Wemos D1 Mini

Spesifikasi dari Wemos D1 Mini :

- Beroperasi pada tegangan 3,3 V
- *Memory flash* 4Mbyte, speed 80 MHz
- Dimensi modul 34,2 mm x 25,6 mm
- Memiliki 1 pin analog ADC & 11 pin digital I/O
- Menggunakan IC CH340G untuk komunikasi

+

HX711

HX711 adalah modul timbangan, yang memiliki prinsip kerja mengkonversi perubahan yang terukur dalam perubahan resistansi dan mengkonversinya ke dalam besaran tegangan melalui rangkaian yang ada.

Gambar 2.1.5 HX711

Range : 1 ~ 10Kg.

Output Sensitivity : 1.0 +- 0.1mV/V.

Zero Output : +- 0.1mV/V.

Nonlinear : 0.05% F.S.

Lag : 0.05% F.S.

Repeatability : 0.05% F.S.

Creep : 0.05% F.S/3min.

Output Impedance : 1000 +- 5% Ohms.

B^o INPUT DAN OUTPUT

INPUT

Perangkat *Input* dapat disebut juga Perangkat Sensor yang ada pada timbangan. Perangkat *input* ini dapat berupa saklar, sensor gas, sensor ketinggian air, sensor suhu, dan masih banyak lagi.

Di dalam perangkat ini terdapat modul HX711 yang digunakan untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital dan sebagai jembatan antara sensor dengan *microcontroller*. Selain itu, terdapat juga *microcontroller* berupa Wemos D1 Mini yang difungsikan sebagai pusat pengolah data yang berisi program *input* sesuai dengan perintah yang sudah diatur untuk menjalankan proses yang telah dijelaskan diatas.

Gambar 2.2.1 Perangkat *output*

Perangkat *output* atau di sebut juga Aktuator pada timbangan. *Output* yang dihasilkan berupa cahaya dan aliran tegangan yang dimana perangkat aktuator akan menyala ketika perangkat *input* dalam keadaan ON, begitupun sebaliknya.

OUTPUT

C PRINSIP KERJA TIMBANGAN GAS

Timbangan IoT adalah suatu perangkat dimana sensor dapat membaca atau mengenali suatu beban benda yang nantinya akan dikirimkan ke *server* (*RabbitMQ*). Perangkat ini menggunakan 4 sensor loadcell 50Kg, mikrokontroler ESP8266-Wemos D1 mini dan modul HX711 sebagai penguat atau *amplifier* sekaligus modul *Analog to Digital Converter* (ADC) yang berfungsi untuk mengondisikan sinyal analog dari sensor load cell sekaligus mengkonversikannya menjadi sinyal digital.

Hasil keluarannya selain dilihat di *rabbitMQ* dapat dilihat melalui *website*. PPTIK ITB sendiri sudah membuat *website* untuk melihat hasil keluaran dari timbangan IoT tersebut. *Website* tersebut dapat di akses melalui *google chrome, mozilla firefox, microsoft edge, browser*, atau situs pencarian lainnya.

- BAGIAN KETIGA -

PERANCANGAN ALAT

A. DIAGRAM BLOK

Gambar 3.1.1 Diagram blok Timbangan Gas

B. PERANCANGAN ALAT

1

Siapkan alat yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat *input*.

Tabel 1.1 Alat yang dibutuhkan

No.	Nama Alat	Kuantitas
1	Solder	1
2	Timah	1 Gulung
3	Spons cuci piring	1
4	Pasta solder	1
5	Aktrator Timah	1
6	Tang potong	1
7	Obeng	1

2

Siapkan komponen komponen yang dibutuhkan untuk perangkat *input*.

Tabel 1.2 Komponen yang dibutuhkan

No	Komponen	Rincian	No.	Komponen	Rincian
1.	Wemos D1 mini	1	5.	HX711	1
2.	PCB Sensor	1	6.	Kabel Jumper male dan female	secukupnya
3.	Power Supply in 110 - 220 V	1	7.	Pin header male dan female	secukupnya
4.	Loadcell 50 Kg	4			

3

Jika alat dan komponen sudah disiapkan, selanjutnya panaskan solder dengan menghubungkan ke sumber listrik.

4

Setelah itu, siapkan PCB rangkaian sensor dan *pin header female* untuk Wemos D1 mini.

Gambar 3.2.1 PCB rangkaian sensor

Gambar 3.2.2 Pin Header Female

5

Pasang *pin header female* ke PCB dengan menyoldernya usahakan untuk mensolder dengan rapih dan teliti agar tidak tersambung dengan jalur lain.

Gambar 3.2.3 Header Female pada PCB

6

Selanjutnya, potong *pin header male* menjadi 2 buah dengan 8 pin (kaki) dan solder ke Wemos D1 mini.

Gambar 3.2.4 Pin Header Male

7

Solder *Pin Header Male* yang sudah dipotong tadi ke Wemos D1 Mini lalu pasang Wemos D1 Mini ke PCB.

Gambar 3.2.5 Header Male pada Wemos

8

Potong *pin header siku* menjadi dua dengan setiap *pin header siku* memiliki 4 dan 6 pin. Kemudian pasang pada modul HX711.

Gambar 3.2.6 Pin header siku male

Gambar 3.2.7 Pin header siku pada HX711

9

Rapikan kabel yang tersedia pada casing timbangan gas, Solder kabel yang tersedia pada casing dengan kabel *jumper female* lalu laphisi kabel dengan selang bakar.

Gambar 3.2.8 Merapihkan kabel pada rangkaian

10

Masukan kabel jumper female ke soket HX711 sesuai dengan urutan seperti di gambar.

Gambar 3.2.9 Header female pada PCB

11

Sambungkan kabel pada sensor loadcell dengan modul HX711 seperti :

- Kabel merah Loadcell disambungkan masing-masing ke pin (kaki) HX711 dengan urutan E+, E-, A-, dan A+.

Gambar 3.2.10 Kabel pada HX711

12

Sambungkan kabel pada PCB dengan modul HX711 seperti :

- Pin (kaki) Wemos D6 ke pin (kaki) HX711 SCK
- Pin (kaki) Wemos D2 ke pin (kaki) HX711 DT
- Pin (kaki) Wemos 3V3 ke pin (kaki) HX711 VCC
- Pin (kaki) Wemos Ground ke pin (kaki) HX711 GND

Gambar 3.2.11 Sambungan kabel PCB dengan HX711

13

Masukan Pin VCC dan Gnd menuju Power Supply pada tegangan DC.

Gambar 3.2.12 VCC dan GND ke Powersupply DC

14

Masukan kabel power ke Power Supply pada tegangan AC.

Gambar 3.2.13
Powersupply tegangan
DC

15

Lalu rapihkan komponen-komponen pada Timbangan Gas tersebut. Alat siap digunakan.

Gambar 3.2.14 Rakitan akhir
Timbangan Gas

C. PROGRAM TIMBANGAN GAS

Hal yang harus dilakukan sebelum *upload* program pada NodeMCU dan Wemos D1 Mini yaitu :

- 1 Unduh terlebih dahulu *driver* CH340 jika laptop tersebut belum memiliki *driver* tersebut.
- 2 Selanjutnya *install* aplikasi Arduino IDE.

Gambar 3.3.1 Tampilan *install* Arduino IDE

- 3 Setelah aplikasi ter-*install* buka aplikasi Arduino IDE tunggu sampai aplikasi Arduino terbuka.
- 4 Setelah membuka aplikasi arduino IDE, ubahlah *preferences* pada Arduino yang terdapat di menu *File*.

Gambar 3.3.2 Tampilan *menu preference*

Lihat pada bagian 'Additional Boards Manager URLs', salin dan tempel tautan ini:
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

- 5 Setelah itu *upload* program kalibrasi timbangan dengan cara *file > open > buka folder program*.

Gambar 3.3.3 Tampilan *folder* program

Gambar 3.3.4 Tampilan program kalibrasi Timbangan

- 6 Ketika sudah mendapatkan program lakukan *Verify* pada program untuk diperiksa perintah dari program tidak ada kesalahan.

Gambar 3.3.5 Tampilan *verify*

- 7 Jika tidak ada kesalahan lakukan *Upload* program yang terhubung. Jangan lupa untuk menyesuaikan *Board* dan *Port* pada bagian '*Tools*'.

Gambar 3.3.6 Tampilan *board*

Gambar 3.3.7 Tampilan *upload*

- 8 Jika sudah tidak ada kesalahan lakukan cek pada *serial monitor* untuk melihat data yang dihasilkan.

- 9 Setelah mendapatkan data pada saat kalibrasi, selanjutnya *upload* program Timbangan dispenser dengan cara *file > Open > buka folder Program* timbangan.

Gambar 3.3.8 Tampilan folder program

Gambar 3.3.9 Tampilan program Timbangan Gas

10 Lalu ubah *Guid* dan masukan data yang dihasilkan saat kalibrasi sebelumnya.

Gambar 3.3.10 Tampilan guid Timbangan

Gambar 3.3.11 Tampilan data yang dihasilkan saat kalibrasi

11 Ketika sudah mendapatkan program lakukan *Verify* pada program untuk diperiksa perintah dari program tidak ada kesalahan.

Gambar 3.3.12 Tampilan verify Program

12 Jika tidak ada kesalahan lakukan *Upload* program yang terhubung. Jangan lupa untuk menyesuaikan *Board* dan *Port* pada bagian 'Tools'.

Gambar 3.3.13 Tampilan board yang dipakai

Gambar 3.3.14 Tampilan *upload*

13

Jika sudah tidak ada kesalahan lakukan cek pada *serial monitor* untuk melihat data yang dihasilkan.

Gambar 3.3.15 Tampilan *serial monitor*

- BAGIAN KEEMPAT -
**PENGUJIAN
ALAT**

PENGUJIAN

Kali ini kita sudah sampai pada bagian pengujian alat. Mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengujian (*testing*) alat Power Meter, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam pengujian (*testing*), diantaranya sebagai berikut :

- a) Pengujian Komponen
- b) Pengujian Alat

Dan untuk hasil dari pengujian akan di paparkan di bagian :

- c) Hasil Pengujian

A. PENGUJIAN KOMPONEN

Step 1

Siapkan *Digital Multimeter* untuk mengukur tegangan pada alat Timbangan Gas.

Gambar 4.1.1 Digital Multimeter

Step 3

Ukur tegangan *Power DC* menggunakan *Avometer* dengan *probe* merah ke kabel merah dan *probe* hitam ke kabel hitam.

Gambar 4.1.2 Mengukur Power DC

Step 2

Siapkan Timbangan Gas dan Sambungkan ke Power.

Gambar 4.1.3 Hasil pengukuran Power DC

Step 4

Ukur tegangan pin D2 dengan *probe* merah dan *probe* hitam pada pin Gnd.

Gambar 4.1.4 Mengukur pin D2

Gambar 4.1.5 Hasil pengukuran pin D2 (27)

Step 5

Ukur tegangan pin D6 dengan *probe* merah dan *probe* hitam pada pin Gnd.

Gambar 4.1.6 Mengukur Pin D6

Gambar 4.1.7 Hasil pengukuran pin D6 (27)

Step 6

Pada HX711 ukur tegangan pada GND dengan *probe* hitam dan VCC dengan *probe* merah.

Gambar 4.1.8 Mengukur GND to VCC HX711

Gambar 4.1.9 Hasil pengukuran GND to VCC HX711

Step 7

Pada HX711 diukur tegangan pada GND pakai *probe* hitam dan pada SCK pakai *probe* merah.

Gambar 4.1.10 Mengukur GND to SCK HX711

Gambar 4.1.11 Hasil pengukuran GND to SCK HX711

Step 8

Pada HX711 ukur tegangan pada GND dengan *probe* hitam dan DT dengan *probe* merah.

Gambar 4.1.12 Mengukur GND to DT HX711

Gambar 4.1.13 Hasil pengukuran GND to DT HX711

Step 9

Pada PCB ukur tegangan pada 3V3 menggunakan *probe* merah dan *probe* hitam ke power DC hitam.

Gambar 4.1.14 Mengukur 3V3 to power DC

Gambar 4.1.15 Hasil pengukuran 3V3 to power DC

Step 10

Pada PCB ukur tegangan pada G dengan *probe* hitam dan *probe* merah ke Power DC merah.

Gambar 4.1.16 Mengukur G to Power DC

Gambar 4.1.17 Hasil pengukuran G to Power DC

B. PENGUJIAN ALAT

Step 1

Siapkan timbangan gas IoT dan juga tabung gas.

Gambar 4.2.1 Timbangan Gas

Gambar 4.2.2 Gas

Step 2

Sambungkan kabel power AC Timbangan Gas IoT ke sumber tegangan AC.

Gambar 4.2.3 Kabel Power AC Timbangan Gas

Gambar 4.2.4 Menyambungkan timbangan gas ke sumber tegangan

Step 3

Simpan tabung gas pada Timbangan Gas IoT.

Gambar 4.2.5 Gas pada Timbangan

Step 4

Jika alat sudah terhubung dengan internet, maka secara otomatis alat akan bekerja dengan semestinya.

Step 5

Ketika sensor dapat mendeteksi beban, maka nilai beban akan muncul pada aplikasi/*website*.

Gambar 4.2.6 Website Timbangan Gas

Step 6

Alat Timbangan Gas IoT dapat digunakan.

C. HASIL PENGUJIAN

A. Pengujian Komponen

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka hasil yang didapatkan dari pengujian komponen adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Hasil Pengujian Komponen

No.	Komponen	Hasil
1	Power DC (Powersupply)	5.10 V
2	Pin D2 (Wemos)	0.596 V
3	Pin D6 (Wemos)	309.6 mV
4	VCC to GND (HX711)	5.10 V
5	VCC to SCK (HX711)	27.6 mV
6	VCC to DT (HX711)	0.596 V
7	3V3 to GND DC (PCB)	5.10 V
8	GND to VCC DC (PCB)	5.10 V

B. Pengujian Alat

Hasil pengujian alat ialah nilai yang bisa dilihat dari Web Timbangan Gas.

Web Timbangan Gas : <https://timbangan-gas.pptik.id/>

Gambar 4.2.7 Hasil pengujian alat

sketch_jan16a | Arduino 1.8.2

File Edit Sketch Tools Help

```
sketch_jan16a $  
void setup() {  
  // put your setup code here, to run once:  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
  // put your main code here, to run repeatedly:  
  if (Serial.available()){  
    char data = Serial.read();  
    Serial.println(data);  
  }  
}
```

```
An error occurred while uploading the sketch  
Sketch uses 1452 bytes (4%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.  
Global variables use 186 bytes (9%) of dynamic memory, leaving 1862 bytes for local variables.  
An error occurred while uploading the sketch  
10
```

- BAGIAN KELIMA -

TROUBLESHOOTING

A Standar Tegangan

Tabel 1.4 Standar Tegangan

Perangkat	PIN	T.D + S.A
PCB	VCC to Power DC	5.10 V
	GND to Power DC	5.10 V
HX711	GND to VCC	5.10 V
	GND to SCK	27.6 mV
	GND to DT	0.5 V

B Troubleshooting • Perangkat

1. Beban tidak terdeteksi, tetapi menggunakan program calibration beban terdeteksi.

- *Check* tegangan di vcc, gnd, dt, sc
- *Check* menggunakan buzzer (suara)
- *Check* semua kabel (PCB,HX711)
- *Restore* semua kabel (PCB,HX711)
- Mencoba program Calibration
- Jika menggunakan program biasa tidak berhasil gunakan program: "CALIBRATION"

2. Beban tidak menambah "Stuck"

- *Check* tegangan di Vcc, Gnd, DT, dan SCK
- *Check* menggunakan buzzer (suara)
- *Check* semua kabel (PCB, HX711)
- *Restore* semua kabel (PCB, HX711)
- Ganti sensor "Load Cell"

- BAGIAN KEENAM-

PENUTUP

A. Kelebihan Timbangan Gas

1. Sudah terhubung dengan jaringan internet.
2. Perakitan yang terbilang mudah karena komponen bisa didapatkan di *e-commerce*.
3. Pemakaian yang bisa diatur melalui *website*.
4. Dapat mendeteksi suatu beban pada suatu benda.

B. Kesimpulan

IoT timbangan merupakan sebuah alat IoT yang dapat mampu mengukur massa suatu benda dan sudah tersambung dengan jaringan internet, dan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah aktivitas di lingkungan masyarakat. Timbangan itu sendiri berfungsi sebagai alat ukur massa, sebagai mana namanya timbangan sensor sistem ini memiliki arti alat pengukur suatu massa yang berbasis internet, sebagai contoh yang diambil merupakan penerapan dari timbangan manual.

C. Saran

Sangat disarankan untuk mengikuti setiap langkah - langkah yang sudah tersedia pada buku panduan. Diusahakan sebelum melakukan perakitan di cek terlebih dahulu setiap komponennya, dikarenakan jika terdapat kerusakan saat sudah memulai perakitan akan menghambat proses perakitan. Landasan Teori mengenai Komponen dapat membantu dalam proses *Troubleshooting*, ketika menemukan kesalahan saat pengujian. Apabila ada yang ingin di tanyakan atau masukan bisa langsung mengomunikasikannya ke forum.pptik.id

TIMBANGAN GAS

Timbangan Gas adalah suatu alat atau device yang dirancang untuk mempermudah kerja ibu rumah tangga atau siapa pun yang menggunakannya saat melakukan pengukuran berat suatu beban yang dapat dikontrol secara jarak jauh.